

www.teapots-project.eu

TEAPOTS

Τεχνολογίες πυρόλυσης και θερμοκομποστοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, προς έναν αιεφόρο αγροδιατροφικό τομέα

ΣΚΟΠΟΣ

Το **TEAPOTS** στοχεύει να προσφέρει στους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση για την κάλυψη της τοπικής και εποχικής ζήτησης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης λιγνοκυτταρινούχων και δύσκολα επεξεργάσιμων αγροτικών υπολειμμάτων, παράγοντας ταυτόχρονα βιοξαναθράκωμα (biochar). Το **TEAPOTS** βασίζεται σε δύο άξονες δράσεων:

Ολοκληρωμένο Σύστημα TEAPOTS (TIS) – Το Ολοκληρωμένο Σύστημα **TEAPOTS** ενσωματώνει τέσσερις τεχνολογίες (Πυρόλυση, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας από Κομπόστ, Οργανικός Κύκλος Rankine (ORC), Ξηρός ψύκτης & Ψύκτης Αέρα-Νερού (AWC) χωρίς Λάδι) που είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης αγροτικών υπολειμμάτων και ενέργειας, προωθώντας την ιδιοκατανάλωση ανανεώσιμης, ανθρακικά ουδέτερης, οικονομικά αποδοτικής και αποκεντρωμένης ενέργειας. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα TEAPOTS, υποστηρίζει την κυκλική διαχείριση και αξιοποίηση της βιομάζας σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Ψηφιακή Πλατφόρμα TEAPOTS (TDP) – Η Ψηφιακή Πλατφόρμα **TEAPOTS**, ενσωματώνει διάφορα πληροφοριακά συστήματα σε μια κοινή πλατφόρμα (ενοποιημένη βάση δεδομένων από δορυφόρους, αισθητήρες πεδίου και δεδομένων από τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος **TEAPOTS**, καθώς και σύστημα πρόβλεψης παραγωγής βιομάζας και εφοδιαστικής αλυσίδας και σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων), επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της παραγωγής της βιομάζας μέσω μοντέλων πρόβλεψης μεσοπρόθεσμης παραγωγής και μελλοντικής διαθεσιμότητας. Η Ψηφιακή Πλατφόρμα **TEAPOTS** θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές και θα υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή των αγροτών ως παραγωγών-καταναλωτών ανανεώσιμης ενέργειας.

ΠΙΛΟΤΟΙ

Το έργο **TEAPOTS** παρουσιάζει τις καινοτόμες λύσεις του, μέσω δύο πιλοτικών εγκαταστάσεων σε Ιταλία και Ελλάδα, όπου δοκιμάζονται οι διεργασίες του και βελτιώνονται τα αποτελέσματά του. Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του, πραγματοποιούνται μελέτες εικονικής αναπαραγωγής στη Γερμανία και την Ολλανδία, αξιολογώντας την προσαρμοστικότητα της τεχνολογίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές πρώτες ύλες. Επιπλέον, αξιολογούνται τα τοπικά χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας, διασφαλίζοντας την επεκτασιμότητα και τη συνάφεια σε διαφορετικές περιοχές.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CERTH
CENTER FOR ENERGY
RESEARCH AND
TECHNOLOGY

TEAPOTS

ΣΤΟΧΟΙ

Διαχείριση αγροτικών υπολειμμάτων για την κάλυψη της εποχικής ενεργειακής ζήτησης των τελικών χρηστών

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των οικονομικών αναγκών των αγροτών

Βελτίωση του εδάφους και της βιοποικιλότητας

Μετριάσμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροτικό τομέα μέσω της διαχείρισης υπολειμμάτων

Ενδυνάμωση των αγροτών ως παραγωγών-καταναλωτών για την αύξηση του κοινωνικού αντικτύπου

Funded by
the European Union

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 101118296. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του CINEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το CINEA φέρουν ευθύνη για αυτές.